

Slutrappport

**Tillgänglig Information – så att
äldre utrikesfödda kan fatta
välinformerade beslut kring
sina liv**

Projektet har utförts inom Impact Innovation-programmet SustainGov – ett initiativ finansierat av Energimyndigheten, Formas och Vinnova samt programmets parter.

Sammanfattning

I Sverige finns en ökande mängd individer som är på väg till eller är i ett utanförskap. Ett utanförskap som leder till ökad ohälsa, digitalt och socialt utanförskap och sårbarhet. I genomförandestudien har vi fokuserat på den komplexa samhällsutmaning som detta innebär för gruppen utlandsfödda i åldrarna 45 år eller äldre, målgruppen, då de riskerar att hamna i eller är i ett utanförskap. Målgruppen kräver mycket resurser från offentlig sektor. Resurser som redan i dag inte är tillräckliga. Med nuvarande systemstruktur kommer de ökade behov som framgår av studien och tidigare forskning att bli överväldigande för offentliga aktörer och leda till ett ständigt ökande utanförskap. Trycket på kommuner har redan idag ökat då statens servicecenter (SSC) drar ned på verksamheten. Kommunerna saknar kompetens för att ta över arbetsuppgifter. Behovet av kompetens-överföring är stort och behöver ske snabbt.

Denna genomförandestudie har genomförts inom ramen för Impact Innovation-programmet SustainGov– ett initiativ finansierat av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. För att finna ny systemstruktur är genomförandestudien inriktad på att identifiera, analysera och adressera underliggande systemproblematik. Detta har inneburit dels en kartläggning av språkliga, kulturella organisatoriska och tekniska hinder som begränsar tillgången till viktig information från offentliga aktörer och därmed försvårar för individer i målgruppen att fatta välinformerade beslut. Vi har även tagit fram förslag på främjande och förebyggande insatser som ska lösa denna systemproblematik samt utfört genomförbarhetsanalys av dessa.

Under genomförandestudien beskriver vi brister inom social välfärd genom att analysera hur offentliga aktörer kommunicerar med äldre utrikesfödda, särskilt kring kritisk information för deras hälsa, ekonomi och sociala trygghet. Genom en system- och problemanalys kartlägger vi kommunikationskedjan från avsändare inom offentlig förvaltning till mottagare inom målgruppen och identifierar hinder som försvårar målgruppens tillgång till viktig information. Analysen pekar bland annat på en dålig samordning av informationsflöden, systemstöd och kommunikationsmodeller från offentliga aktörer som skapar förvirring i målgruppen. I vissa fall motverkar offentliga aktörer varandra på grund av interna rutiner och regelverk vilket drabbar individen och skapar frustration.

Analysen baseras på över 43 semistrukturerade intervjuer med målgruppen, 16 offentliga aktörer intresseorganisationer och 8 workshops med aktörer/intresseorganisationer och målgrupp. Analysen visar hur dagens offentliga service, med sin "industriella logik" och stuprörsorganisering, skapar ett komplext informationsutanförskap – språkligt, digitalt och funktionellt – för utrikesfödda över 45 år. Detta är ett systemfel där individer "faller mellan stolarna". För att säkerställa hållbara och behovsanpassade lösningar omfattar studien ett brett spektrum av aktörer som kommuner, målgruppen, målgruppsorganisationer, privata aktörer med samhällsuppdrag, anhöriga och andra intressenter.

Detta ger ett helhetsperspektiv för den systemansats som projektet tillämpar, där olika synpunkter beaktas vilket stärker föreslagna lösningar då de förankrats hos berörda parter.

I starten av studien siktade vi på individer 65 år eller äldre men insåg tidigt att en mer adekvat indelning är 45 år eller äldre då dessa har samma problematik som de äldre. 45 år+ är dessutom en grupp som kommer att kräva stora samhällsinsatser och även påverka yngre generationer negativt om integrationen misslyckas.

Under studien har antalet deltagare utöver projektparter ökat och inkluderar flera kommuner, statliga verksamheter såsom statens servicecenter och organisationer ur civilsamhälle som har anknytning till målgruppen. I samband med intervjuer och workshops med målgrupp, offentliga aktörer och civilsamhälle har det vuxit fram grunder för en skalbar samverkans- och förändringsmodell för att bryta det komplexa informationsutanförskapet – språkligt, kunskapsmässigt, funktionellt och digitalt. Ett resultat av studien är även ett förslag på en helhetslösning för livshändelsen 'etableringen i min nya hemkommun'. Lösningen kombinerar en holistisk, användarcentrerad digital modul på KASAM-portalerna med ett nytt arbetssätt, vilka tillsammans syftar till att ersätta dagens fragmenterade e-tjänster och överbygga stuprören mellan offentliga aktörer.

Resultaten från genomförandestudien, som belyser både utmaningarnas tyngd och potentialen i de framtagna lösningsförslagen har lett till att en bred allians av aktörer har formats. I denna allians ingår bland andra Linköpings och Karlskrona kommun, Statens Servicecenter (SSC), civilsamhällesorganisationer och privata aktörer specialiserade på förändringsarbete och behovsdriven systemutveckling. Tillsammans har parterna ansökt om finansiering från Vinnova för ett genomförandeprojekt hos Impact Innovation: Genomförandeprojekt för en reformerad offentlig sektor, med målet att realisera den systemförändring som genomförandestudien pekat på är nödvändig.

Under föreliggande genomförandestudie samt i linje med intentionerna i innovationspartnerskapet upphandlat av SKR och 8 pilotkommuner, beslutade ägare i Dimh Norden AB att verksamhetsområdet Kasam inklusive tekniska lösning är omfattande och kräver en egen verksamhet med fokus enbart på detta område. Det är också ett sätt att markera engagemang och vilja inför kommande samarbeten samt att skapa en dedikerad möjliggörare med långsiktig förmåga att bidra till systemtransformationen. Därför startades ett nytt bolag, Kasam Solutions AB. Kasam Solutions AB övertar verksamheten Kasam från Dimh Norden AB och är medsökande i *Impact Innovation: Genomförandeprojekt för en reformerad offentlig sektor*. Personal involverad i genomförd genomförbarhetsanalys samt samarbetet inom innovationspartnerskap initierat av SKR och 8 pilotkommuner är fortsatt verksamma i det nya bolaget Kasam Solutions AB.

Innehållsförteckning

Innehåll

Innehåll

Sammanfattning	1
Innehållsförteckning.....	3
Inledning.....	5
Bakgrund.....	5
Fakta om målgruppen	7
Tidigare forskning	10
Syfte och Mål genomförandestudie.....	12
Frågeställning	12
Deltagare	12
Metodik	13
Resultat.....	14
Sammanställt resultat intervjuer, dokumentation och workshops	14
1.Målgruppens upplevelser i sammanfattning vid ankomst till Sverige.....	14
2. Målgruppens upplevelser gällande information för beslut nu när du bor i Sverige.....	16
3. Målgruppens upplevelser gällande motivation och teknik nu när du bor i Sverige.....	17
4. Målgruppens upplevelser gällande förbättring och känslor nu när du bor i Sverige	18
5. Personalens upplevelser (gruppen socialsekreterare)	19
6. Aktörer och ansvarsområden som ingår i målgruppens informations - och kommunikationssflöde	21
7. Offentligt ansvar och uppgifter	22
Systemhinder	24
Föreslaget genomförandeprojekt	25
Sammanfattning av genomförandeprojektet.....	25
Förväntade resultat och effekter av genomförandeprojekt.....	26
Styrkor och svagheter	27
SWOT	27
Förslag på åtgärder för svagheter och hot.	28
Svagheter.....	28
Hot	28

Resurser för genomförandeprojekt.....	29
Finansiella resurser	29
Organisationer och roller	29
Syfte och Mål med planerat genomförandeprojekt	30
Delmål.....	31
Bedömning av ett genomförandeprojekts framgångsmöjligheter	32
Slutsats.....	33
Framtida arbete	36
Referenser	37

Inledning

Bakgrund

Sverige har en diversifierad befolkning där antalet utlandsfödda ständigt ökar. Denna rapport fokuserar på den komplexa samhällsutmaning som uppstår när gruppen utlandsfödda i åldrarna 45 år och äldre här kallad målgruppen, riskerar socialt och digitalt utanförskap. Vi har delat in målgruppen i ålderssegment om 5 år med start i intervallet 45 – 49 år.

Invandringen från länder utanför EU zonen står för den överlägset största delen av invandringen. Samtidigt har denna grupp störst utmaningar för att integrera sig i det svenska samhället. Engdal & Liljeberg beskriver situationen så här:

”invandringen har förändrat Sveriges befolkningssammansättning sedan början av 2000-talet. Andelen utrikes födda av Sveriges befolkning i åldrarna 15–74 år låg på 24 procent år 2021, en ökning från 13,5 procent år 2000. I absoluta tal motsvarar detta en ökning från cirka 860 000 personer till 1 680 000 personer. Den utrikes födda befolkningen är således dubbelt så stor idag jämfört med vid millennie-skiftet. Även andelen av befolkningen (15–74 år) född i länder utanför EU/EES har ökat kraftigt under de senaste decennierna. En uppgång från 7 till 16,5 procent av befolkningen som helhet”. (Engdahl & Liljeberg 2024. S,9–10).

I figur 1 nedan, hämtad från Engdahl & Liljeberg kan vi se hur invandringen har påverkat Sveriges befolkningssammansättning sedan år 2000.

Figur 1 Andelen av Sveriges befolkning som är född utomlands och den utrikes födda befolkningens sammansättning i åldrarna 15–74 år

Anmärkning: Egna beräkningar baserade på Registret över totalbefolkningen (RTB) åren 2000–2021. I urvalet ingår hela den folkbokförda befolkningen 15–74 år.

Målgruppen vet ofta inte var de hittar den information de behöver. I samband med den första tidens introduktion till det svenska samhället sköljer en våg av information över målgruppen från ett flertal offentliga aktörer. Detta är en konsekvens av dagens "industriella logik" där varje aktör arbetar i stuprör, istället för att samverka utifrån individens behov. En våg som de har svårt att hantera. Målgruppen skall även ha kontakt med flera aktörer från offentlig sektor parallellt med olika system för att integreras i samhället och få förutsättningar för en fungerande vardag.

Under den första tiden stöttar kommunens personal därefter anses individen klar för att stå på egna ben. Något som sällan är fallet. När den första intensiva perioden är över och målgruppen skall stå på egna ben är de oftast vilsna då de inte hängit med i det initiala informationsflödet och kontakterna med de olika offentliga aktörerna. Således är de osäkra vart de skall vända sig för att få information. De kan i för liten utsträckning förstå viktig information nödvändig för att hantera vardagen och fatta välinformerade beslut.

Studien visar att språket som används i information från myndigheter i brev, kallelser eller på websidor m.m. upplevs som allt för omfattande och innehåller formuleringar som målgruppen inte förstår. Målgruppen behöver mycket stöd avseende uppgifter, information, blanketter och handlingar som används i kontakt med myndigheter.

För att komma vidare vänder sig målgruppen åter till sin eller sina kontakter på kommunen. Primärt handläggare och socialsekreterare eller andra, som är de första personer som följt individen under en tid. Även SFI får ta en stor del av de frågor som uppstår. Då det är ett kontinuerligt inflöde av invandrare byggs det på med nya individer som behöver stöd på toppen av de som redan är boende i Sverige, vilket leder till ett allt större behov av stöd från framförallt kommunens personal. Ofta är det empatiska individer som jobbar med målgruppen och stöttar även efter arbetstid och ofta på bekostnad av andra arbetsuppgifter. Det offentliga stöd som finns i dag bygger alltså i för stor utsträckning på människors välvilja och inte på en hållbar systemstruktur som nu och i framtiden ger rätt stöd till respektive individ i målgruppen. Detta belyser behovet av en systemtransformation – en förändring på djupet som kräver ett helt nytt, systemövergripande arbetssätt.

Då de resurser som finns i offentlig sektor inte räcker till för att hantera vardagen, vänder sig målgruppen till familj och vänner vilket är ett tydligt symptom på att individen "faller mellan stolarna" i systemet.

Under studien framgår att familjen är en viktig stödfunktion för målgruppen varför en hållbar lösning behöver inkludera, förutom offentligt anställd personal, framför allt de yngre generationerna i familjen. Dels för att de fångar upp det svenska språket snabbare och dels i många fall är födda i Sverige. De yngre medlemmarna i familjen kan stötta de äldre i en övergångsfas från dagens situation till ett användande av den samskapade lösningen för ökad tillgång till och förståelse för information från offentliga aktörer. Familjeperspektivet är viktigt för inkludering av målgruppen.

För att ge en bild av situationer där det inte är optimalt att unga stöttar målgruppen följer här några exempel.

- En ung man på 18 år har Bankid för flera personer som är beroende av honom för att fungera i vardagen.
- Barn följer med sina föräldrar eller äldre släktingar på läkarbesök för att översätta.
- Barn hjälper sina föräldrar att fylla i blanketter från socialförvaltning, skatteverk mm.
- Barn översätter information från myndigheter och deltar på föräldramöten för att översätta.

Det är inte svårt att föreställa sig att det inte är en optimal situation ur många perspektiv.

Fakta om målgruppen

Målgruppen utlandsfödda i åldern 45 år eller äldre växer snabbt och kräver mycket stöd under och efter den första tiden i Sverige. De största grupperna utlandsfödda i Sverige härstammar från Syrien, Afghanistan, Somalia, Eritrea, Irak, Polen, Indien, Iran, Thailand, Kina. De utlandsfödda personerna har olika språkliga, traditionella och kulturella bakgrunder samt motiv till varför de sökt sig till Sverige. De har varierande utbildningsnivåer och inkluderar även analfabeter. Invandrare från länder utom EU/ESS ofta har låg, ibland ingen utbildningsnivå.

Målgruppen står för mellan 11,74% - 30,61% av den totala mängden individer i respektive ålderssegment. En ökning av andelen utlandsfödda inom respektive ålderssegment har skett sedan 2021 med mellan 5,91% - 19,21%, (SCB) där den största procentuella ökningen i förhållande till respektive ålderssegment i Riket ligger i de äldre åldrarna.

I *Figur 2* nedan kan vi utläsa att mängden utlandsfödda i respektive segment ökar i förhållande till förändringen för den totala mängden individer per segment förutom i segmentet 80–85 år. Till exempel kan vi se att i segmentet 45 – 49 år minskar mängden individer för riket med 3,45 % medan mängden utlandsfödda ökar med 11,85 % vilket leder till en ökning av andelen utlandsfödda i segmentet i förhållande till riket. Detta faktum gäller i stort sett alla segment. I de yngre ålderssegmenten är andelen utlandsfödda störst, vilket understryker vikten av åtgärder för dessa segment för att motverka nuvarande och kommande effekter av utanförskap, arbetslöshet och uteblivet välmående för individen. Effekter som kommer att påverka individerna under lång tid eftersom de har många år kvar att leva.

Figur 2 Förändring av utlandsfödda i förhållande till Riket.

FÖRÄNDRING 2021-2024 UTRIKESFÖDDA I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET						
ÅLDERS-SEGMENT	KÖN	UTRIKESFÖDDA PER ÅLDSERSEGMENT		RIKET PER ÅLDSERSEGMENT		ANDEL UTLANDSFÖDDA JÄMFÖRT RIKET
		Ökning Antal	Ökning %	Ökning %	Ökning Antal	
45-49 år	Män	11160	12,92%	-3,40%	-11396	30,61%
	Kvinnor	9521	10,81%	-3,51%	-11392	
	Total	20681	11,85%	-3,45%	-22788	
50-54 år	Män	6826	9,16%	0,54%	1811	25,00%
	Kvinnor	7561	9,67%	0,87%	2856	
	Total	14387	9,43%	0,70%	4667	
55-59 år	Män	4004	5,84%	1,34%	4491	21,98%
	Kvinnor	6545	9,53%	1,58%	5168	
	Total	10549	7,69%	1,46%	9659	
60-64 år	Män	8166	14,63%	7,08%	20231	21,21%
	Kvinnor	7007	12,07%	6,49%	18442	
	Total	15173	13,33%	6,79%	38673	
65-69 år	Män	5512	12,52%	1,78%	4770	18,83%
	Kvinnor	5119	10,53%	1,25%	3416	
	Total	10631	11,48%	1,52%	8186	
70-74 år	Män	2546	7,27%	-5,19%	-13547	16,12%
	Kvinnor	2505	6,01%	-5,59%	-15376	
	Total	5051	6,59%	-5,39%	-28923	
75-79 år	Män	3540	13,96%	3,79%	8769	12,85%
	Kvinnor	6882	23,83%	4,65%	11678	
	Total	10422	19,21%	4,24%	20447	
80-84 år	Män	1765	10,24%	24,61%	32370	11,61%
	Kvinnor	530	2,46%	19,27%	30720	
	Total	2295	5,91%	21,68%	63090	
85-89 år	Män	2307	30,78%	17,45%	11688	13,06%
	Kvinnor	1417	10,52%	9,97%	10008	
	Total	3724	17,77%	12,97%	21696	
90-94 år	Män	407	15,95%	7,44%	1901	12,35%
	Kvinnor	442	6,81%	0,92%	482	
	Total	849	9,39%	3,07%	2383	
95-99 år	Män	84	17,07%	3,45%	181	11,74%
	Kvinnor	316	19,45%	2,32%	363	
	Total	400	18,89%	2,60%	544	

Källa: statistikdatabasen SCB hämtad 2025-09-02

För samhället blir konsekvensen om vi misslyckas med integrering av målgruppen bland annat en ineffektiv resursanvändning med ökade bidragsnivåer och en ohållbar arbetsbelastning för offentligt anställd personal. Personal som redan i dag inte hinner med sina uppgifter. Det gäller att fånga målgruppen tidigt och skapa motivation och vilja att delta i det svenska samhället och verktyg för att hjälpa dem nå dit. Offentlig sektor misslyckas ofta med att nå fram med information till, och kommunikation med målgruppen och behandlar individen som en passiv mottagare istället för en aktiv medskapare vilket sänker deras motivation. Resurser som läggs på integration når inte fram och en stor del av målgruppen tar tidigt de första stegen mot utanförskap. Som ett exempel på ytterligare faktorer som påverkar motivation är en intervju under studien med en kvinna i 55–60 års åldern. På frågan om varför hon inte ville lära sig svenska svarade hon, ” varför skall jag lära mig svenska. I mitt land dör man när man är i min ålder, så varför anstränga sig”. Citatet är en stark illustration av en förlorad känsla av sammanhang (KASAM) och vilken effekt det får på en individs motivation.

Under studien framkommer klart att målgruppen har starka familjeband och är i stora delar beroende av sin familj och vänner för att klara sin vardag. Familjen, framför allt de yngre, ställer upp men det kan bli överväldigande att inte bara hantera sin egen situation utan även finnas där för de äldre. Målgruppen söker sig gärna till människor från samma kultur som de själva vilket inte underlättar integrationen.

Tidigare forskning

Det finns mycket lite forskning baserat på målgruppens upplevelser generellt sett. Finnur Magnusson beskriver forskningsläget så här, ” Vi saknar helt enkelt studier som belyser äldre invandrades vardagsvillkor utifrån deras egen subjektiva utgångspunkt. (Äldre i centrum, 2022). Finnur hänvisar även till en slutsats som Owe Ronström lyft fram

” En annan och kanske den mest betydelsefulla av Ronströms slutsatser var dock att det verkade som om de äldre migranterna själva spelade en obetydlig roll vid skapandet av begreppet Den äldre invandraren.” (Äldre i centrum, 2022). Detta understryker en historisk tendens att se målgruppen som passiva mottagare av insatser, snarare än aktiva medskapare med egen kunskap.

Studien har därför få referenspunkter vad gäller forskning avseende kommunikation med äldre utlandsfödda. I studien konstateras att det är viktigt att information presenteras tidigt för målgruppen vilket understrykes av Al-Adhami et al. De understryker vikten av tidig information vid ankomsten till Sverige. Några av de intervjuade i studien beskriver behovet på följande sätt.

” - This course is like a compass to us. So, if I was responsible for the course, I would let every newly arrived refugee take it directly after arrival, regardless of if they receive the permit or not. To give this compass that will guide the way to wherever he or she wants to go, to ideas ... through work or studies or anything else. A compass that starts early, so that it can guide the people. (FGD # 1)#”

“- During this year (waiting for decision), you hear a lot of things and claims. So you get faulty information and you also get some correct information. It's important that you get the information in an early stage, so that you understand the laws in the right way, and it becomes established in a permanent way. Then, you can avoid the uncertainty; you get the right information directly. (FGD # 1)”.

(Al-Adhami et al. BMC Public Health, s. 5-6, 2021).

Utmaningen med en tidig information är språket. Få ur målgruppen vi intervjuat kunde tillgodogöra sig informationen på egen hand, både under och efter, de gått igenom migrationsverkets beslutsprocess. En stor del av de i föreliggande rapport intervjuade deltog i SFI sedan två år eller mer och var till stora delar fortfarande beroende av stöd för att förstå information från och kommunikation med offentliga aktörer.

I en genomförandestudie från Kalmar kommun riktad till civilsamhälle och kommun framgår att hälften av de tillfrågade i målgruppen inte är nöjda med kommunikationen till utlandsfödda. 35% är neutrala och 13 procent nöjda eller mycket nöjda.

(Rapport genomförandestudie Kalmar Kommun 2020, s.17)

Figur 4.

Syfte och Mål genomförandestudie

Äldre utlandsfödda personer står inför unika utmaningar som påverkar deras livskvalitet och välbefinnande. Denna genomförandestudies syfte var att belysa om gruppen har tillgång till och förstår den information från olika offentliga aktörer de behöver för att fatta välinformerade beslut som ger dem livskvalitet och välbefinnande. Vidare var målet att baserat på genomförda intervjuer, workshops samt analyser, ta fram en system- och genomförbarhetsanalys och ett lösningsförslag samt en bedömning av förväntade effekter vid ett genomförandeprojekt.

Studien har även som mål att finna nya samarbetsmodeller inför ett genomförandeprojekt. Nya modeller där offentliga aktörer kan hantera det ökande behovet av stöd, minska belastning på befintlig personal och ge målgruppen möjlighet att nås av relevant information och stödinsatser. Insatser som bidrar till en förflyttning från reaktiva till mer proaktiva och främjande insatser som gör att målgruppen kan fatta välinformerade beslut som förebygger allvarigare hälsoproblem, social isolering och ekonomiska svårigheter.

Frågeställning

Frågeställningarna är för studien har varit,

- Vilka systematiska hinder som begränsar äldre utrikesföddas tillgång till viktig?
- information från offentliga aktörer?
- Vilka effekter de systematiska hindren får för individen?
- Vilka effekter de systematiska hindren får för de offentliga aktörerna?

Deltagare

Studien involverar en bred uppsättning aktörer och individer inklusive kommuner (4), målgrupps- och ideella organisationer (3), privata aktörer med samhällsuppdrag (2), individer från målgrupp, (43) anhöriga (21), vilket har varit avgörande för att kunna tillämpa en systeminsats och säkerställa att lösningarna är hållbara och anpassade efter målgruppens behov. Målgruppen, äldre utrikesfödda, är slutanvändare och deltar aktivt genom kommunernas nätverk och intresseorganisationer.

Kvinnor inom målgruppen är generellt extra utsatta för digitalt utanförskap. Samtidigt visar erfarenheter från projektet att de ofta är mer villiga än män att dela med sig av sina erfarenheter kring digital kommunikation. Deras perspektiv har därför gett särskilt viktiga insikter till genomförandestudien och stärkt analysens jämställdhetsperspektiv. Könsfördelningen bland studiens deltagare har varit 58 % kvinnor och 42 % män. En bred grupp av personal från olika verksamheter deltagit i studien. Från kommunerna har enhetschefer, socialsekreterare, träffpunktsansvariga och handläggare bidragit. Även ledning och personal från Statens servicecenter samt rektorer och personal från SFI har varit involverade. Därtill har ledning och medlemmar från civilsamhällets intresseorganisationer deltagit.

Metodik

Projektet har tillämpat en kvalitativ metod med en tydlig systemsansats. Intervjuer har genomförts på det språk där individen bäst kan uttrycka sina åsikter, tankar och känslor. För att fånga olika steg i målgruppens väg in i det svenska samhället har vi valt deltagare i studien från kommuners träffpunkter, ideella organisationers mötesplatser samt SFI.

Urvalet av deltagare i studien är slumpmässig. Enkäter är ifyllda för hand för att inte hamna i tekniska svårigheter. Översättning har gjorts av välutbildade personer (BIU - Blekinge Integrations- och utbildningscenter) födda i samma språkområde som den intervjuade och med respektive språk som modersmål.

Data vad gäller upplevelser av målgrupp samt personal har strukturerats i huvudgrupper. Dessa har sedan sammanfattats till en samlad upplevelse inom respektive grupp. Insamling av data baseras på semistrukturerade intervjuer, både individuella och i grupp, samt enkäter och workshops.

Vad gäller systemstruktur har även studier av befintliga system genomförts baserat på dokumentation avseende arbetssätt hos projektparter och andra statliga myndigheter kompletterade med semistrukturerade intervjuer med inblandad personal hos offentliga aktörer. Projektet har tillämpat en kvalitativ metod med en tydlig systemsansats med start hos användaren. Vi följer de olika stegen i det befintliga flödet och identifierar upplevda begränsningar och effekter av dessa för målgruppen.

Då målgruppen ofta är i ett sårbart läge och inte vill klaga på svenska myndigheter finns en risk att svaren ibland är för snälla i förhållande till verkligheten (man biter inte handen som föder en.)

Projektet har tillämpat en kvalitativ metod med en tydlig systemsansats. Därför har en metodisk triangulering gjorts genom att jämföra svaren med upplevelser från personal nära målgruppen anställda hos offentliga och ideella aktörer. Jämförelsen baseras på personalens upplevelser av målgruppens utmaningar och situation vad gäller stöd avseende informationshantering och vilka frågeställningar som dyker upp.

Intervjuer har genomförts via digitala och fysiska möten. Samtliga Workshops har skett fysiskt. Fördelningen är 35% digitala möten och 65% fysiska möten. Av deltagarna i studien var 58 % kvinnor och 42 % män.

Områden som ingår i kartläggning:

Systemets påverkan och effekter för målgruppen	Systemets påverkan och effekter för myndigheter	De olika aktörerna i flödet
Teknik som används för att stötta systemet	Information som hanteras i systemet	Roller hos de olika aktörerna

Resultat

Resultaten i detta kapitel bygger på den systemsansats som beskrivits i metodavsnittet. Data har samlats in från samskapande workshops och intervjuer om nuvarande systemstruktur och ansvarsområden från offentliga aktörer.

Målgruppens och personalens upplevelser vid intervjuer och workshops har sammanfattats i ett svar på respektive frågeställning indelat i följande områden:

- 1) Målgruppens upplevelser avseende information vid ankomst till Sverige
- 2) Målgruppens upplevelser gällande information för beslut nu när du bor i Sverige.
- 3) Målgruppens upplevelser gällande motivation och teknik nu när du bor i Sverige
- 4) Målgruppens upplevelser gällande förbättring och känslor nu när du bor i Sverige
- 5) Personalens upplevelser
- 6) Aktörer och ansvarsområden som ingår i målgruppens informations – och kommunikationssflöde
- 7) Offentligt ansvar och uppgifter

Sammanställt resultat intervjuer, dokumentation och workshops

1. Målgruppens upplevelser i sammanfattning vid ankomst till Sverige.

Frågor om information	Svar
1. Vilken information ville du ha när du kom till Sverige?	De flesta intervjuade efterfrågade grundläggande samhällsinformation (myndigheter, regler, stöd, boende), tillsammans med språk, utbildning och arbete som centrala teman. Ca 55 % betonade också behovet av att förstå sina rättigheter och skyldigheter, både som individer och för familjen, särskilt inom sjukvård och skola. Ca 35% uttryckte önskemål om enkel och tydlig information om hur man kan leva i Sverige utan problem och integreras i samhället. Frekvent var även praktiska frågor som: hur man får bankkort, hur man söker bostad, hur man betalar fakturor, klädbehov p.g.a. väder/årstider, dricksvatten, traditioner m.m.
2. Fick du informationen du ville ha?	De flesta (52%) upplevde att de fick informationen de behövde, ofta genom samhällsorientering (SAK), men många (25%) betonade att informationen var ofullständigt, tog lång tid eller var svårt att förstå. Några kände att viktiga delar fortfarande saknas (t.ex. diplomvalidering), och ett fåtal (10%) tyckte att de inte fick hjälpsam information alls.
3. Hur fick du informationen? Med post, vid ett möte med personal, e-mail, sms, websida	Den absolut vanligaste källan till information (60%) var möten med personal (ofta med tolk), kompletterat med e-post och webbplatser. Vanlig post användes frekvent, medan telefon och sms var stödande. När inte samhällsinsatser räckte till tog målgruppen hjälp av familj, vänner eller volontärer.

4. Vem gav dig informationen när du kom till Sverige? Migrationsverket, kommunen eller någon annan?	De två absolut vanligaste källorna till information är Migrationsverket och kommunen, ofta i kombination. Därefter kommer Arbetsförmedlingen, SFI, Försäkringskassan. Även här är stödet från släktingar och vänner viktigt. Andra informationsgivare är volontärer(intresseorganisationer) och socialtjänsten. Webbresurser är också en frekvent informationskälla.
5. Var informationen svår att förstå? Varför?	Förståelsen av informationen var starkt kopplad till språk och tillgång till tolk. Med tolk/hemspråk upplevde målgruppen oftast ingen svårighet. Utan tolk/språkkunskaper var upplevelsen att det ofta var stora svårigheter. Många upplevde att det var svårt i början men lättare med tiden, i takt med att språket och erfarenheten ökade. Vid en något djupare analys framgår att många svarade ja, men ofta med tillägget att det tog tid eller inte var heltäckande. Vissa individer upplevde att de endast delvis fick den information de behövde. Några fick upplevde att fick ingen hjälp alls (t.ex. från Migrationsverket). Ett mönster i upplevelser är att informationen gavs, men ofta ofullständig, sen eller på ett svårt sätt.
6. Om du fick bestämma, hur skulle du få information om hur det fungerar i Sverige?	De flesta uttrycker att de vill ha information på sitt eget språk, helst via tolk eller översatta dokument, kombinerat med möten där man kan ställa frågor. Många efterfrågar också en samlad, lättillgänglig informationskälla ("allt på ett ställe") och mer praktisk, personlig vägledning i början. Det finns ett stort behov att hantera språkbarriärer, att samla information på ett ställe samt göra informationen mer lättförståelig. Målgruppens uttrycker behov av : Översatt och enkel information. Mer personlig och praktisk vägledning. Samlad och tillförlitlig information från myndigheter.

2. Målgruppens upplevelser gällande information för beslut nu när du bor i Sverige.

Frågor om information gällande beslut du skall fatta	Svar
1. Vem ger dig information du behöver för att må bra och klara dig bra i Sverige?	De viktigaste informationskällorna för deltagarna är närstående (familj, vänner, landsmän). Vad gäller myndigheter nämns framförallt kommunen med socialsekreterare/handläggare, Arbetsförmedlingen, och skolan (SFI). Flera kompletterar med digitala verktyg (Google, ChatGPT, e-mail). Några upplever dock att de inte får någon information alls.
2. Var hittar du själv information du behöver för att må bra och klara dig bra i Sverige?	Deltagarna får främst information via närstående, myndigheter och skolan. Digitala verktyg används som komplement, men en del upplever ändå att de saknar tillgång till information.
3. Vem hjälper dig om du inte kan själv vet hur du skall göra för att få information.	De flesta får hjälp med information främst av vänner, familj och släktingar, men även svenska bekanta, lärare och myndigheter kan spela en viktig roll när man inte klarar sig själv.
4. På vilket sätt skulle du vilja få information som gäller dig och din familj och ert liv i Sverige	Deltagarna vill främst ha information via brev/post, digitala kanaler (e-post, sms, webbplatser) samt personliga möten eller direktkontakt. Många betonar vikten av att informationen är samlad, lätt att hitta och tillgänglig på språk de förstår.
5. Vilken information saknar du i dag för att vardagen skall fungera bra. Till exempel för att söka jobb, hitta stöd du har rätt till, få rätt vård?	Det största behovet gäller jobb och jobbsökande, därefter kommer stöd/rättigheter, utbildning/erkännande av examen och vård. 2 intervjuade av 43 anser att de har den information de söker.
6. I vilka situationer känner du dig mest osäker på om du förstår den information du får?	Deltagarna känner sig mest osäkra när information endast ges på svenska, vid brev från myndigheter, under telefonsamtal utan tolk, samt vid nya beslut eller lagar. Särskilt sjukvård och studier lyfts som svårförståeliga områden. Majoriteten understryker behovet av enklare språk och tydligare information.

3. Målgruppens upplevelser gällande motivation och teknik nu när du bor i Sverige

Frågor om motivation och teknik	Svar
1. Är du motiverad att vara en del av det svenska samhället?	Deltagarna är generellt mycket motiverade att bli en del av det svenska samhället. De flesta uttrycker ett tydligt ja, ofta förstärkt med att de redan engagerar sig genom studier, praktik och arbete. För några är motivationen villkorad av arbete och hälsa, vilket framstår som centrala faktorer för delaktighet.
2. Om du inte är motiverad, vad skulle kunna ge dig motivationen?	Arbete, utbildning och sociala kontakter med svenskar är de främsta faktorerna som kan stärka motivationen. Det finns deltagare som känner att svenskar är svåra att få kontakt med. "Svenskar är kalla". Några beskriver en känsla av utanförskap som hämmar motivationen.
3. Om du är motiverad, varför är du motiverad?	Deltagarna motiveras främst av möjligheter till utbildning och arbete, önskan om en trygg och stabil framtid, samt viljan att vara en del av och bidra till det svenska samhället. Flera uttrycker uppskattning för Sverige som land, både som plats att leva och bilda familj i, medan andra lyfter vikten av självständighet och att känna sig behövd.
4. Om du inte använder mobiltelefon eller dator, vad skulle kunna få dig att prova på att använda dem?	För deltagare som behöver motivation handlar det främst om tillgång till information och nyheter, språkinläring, praktiska fördelar i vardagen samt att följa med i samhällets utveckling. Nyfikenhet nämns också som en drivkraft.

4. Målgruppens upplevelser gällande förbättring och känslor nu när du bor i Sverige

Frågor om förbättring och känslor	Svar
1. Vad kan bli bättre för att du skall få tillgång till information du behöver?	För att förbättra tillgången till information efterfrågas främst språkstöd (översättning, tolkning), enklare och tydligare information, samlad och uppdaterad information på webben, samt personlig vägledning. Några lyfter också specifika behov (t.ex. diplomvalidering) och att aktivt engagemang i samhället underlättar.
2. Hur svårt är det att få tillgång till information du behöver?	Upplevelsen varierar stort. För vissa är det svårt eller mycket svårt (oftast p.g.a. språk och systemkunskap), medan många andra uppger att de har inga eller små svårigheter. Tillgången till information blir alltså starkt beroende av språkkunskaper och vana vid digitala verktyg.
3. Är information du får lätt att förstå?	De flesta upplever att informationen oftast är möjlig att förstå, men språkbrist, långa texter, och svårigheter kring vård och arbete skapar hinder. Många är beroende av tolk eller hjälp av andra för att förstå fullt ut.
4. I vilka situationer känner du dig mest frustrerad när det gäller något som rör dig och din familj. Till exempel information från skolan, sjukvården eller annat?	Den största källan till frustration är sjukvården (svårt att få tider, förseningar, otydlighet). Utöver det nämns skolan, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket som utmanande, särskilt när det gäller information. Ett återkommande problem är också att behöva hantera många olika aktörer och att det ibland är svårt att nå rätt person i tid.

5. Personalens upplevelser (gruppen socialsekreterare)

Fråga	Svar
Beskriv hur målgruppen i dag får information som underlag för beslut om deras liv. Varifrån - Hur - Vem stöttar om inte individen själv kan?	Personer får informationen från olika myndigheter, ofta via post. Om personen inte själv förstår eller liknande får de ibland hjälp från familj eller bekanta. Om personen är anvisad kan de få hjälp av en integrationsassistent. Tanken är att socialsekreterare i begränsad mån skall hjälpa till men i praktiken gör vi mer än så. När vi tar emot nyanlända har vi som rutin att vi anvisar dem till Samhällsorientering. Dock kan det, beroende på hemspråk, variera hur lång väntetiden är. Alla Kvot-flyktingar och kommunanvisade får en integrationsassistent som hjälper till med det praktiska under etableringsperioden. Många är fullt kapabla att ta kontakt med myndigheter så länge som de får tillgång till tolkning vilket kan vara en begränsande faktor.
Vilka är de vanligaste frågor målgruppen ställer i förhållande till information de behöver?	Generellt är det frågor kring ekonomi, boende och svenskastudier (SFI). Det kan även uppstå frågor kring vårdkontakt. Vad gäller ekonomi rör de vanligaste frågorna ekonomiskt bistånd och ofta mer specifikt vad de kan få bistånd till för kostnader
Vilka informationsvägar har målgruppen tillgång till i dag?	Informationsvägarna som klienterna känner till är splittrade. Eftersom olika myndigheter har sekretess kan personer bollas väldigt mycket mellan olika delar vilket jag tror är förvirrande för personer emellanåt. Det finns även vissa hemsidor med samlad information men ofta upplever jag att klienter inte känner till dem eller förstår dem.
Skillnader mellan kvinnor och män i målgruppen?	Det finns inga tydliga skillnader mellan män och kvinnor.
Vilka situationer i vardagen tror du är mest frustrerande för målgruppen i dag?	Myndighetsansökningar. Målgruppen behöver få mycket stöd i vilka uppgifter, handlingar och blanketter som behöver användas i kontakt med myndigheter. Verktyg som är tänkta att underlätta ansökningsprocessen, till exempel ansökningsblanketter, kan istället verka hindrande för målgruppen. Det är frustrerande att inte förstå post, brev och beslut som skickas hem och inte få det förklarat muntligt.
Hur motiverade är målgruppen att delta i samhället. När de kom - efter ett år?	De allra flesta vill arbeta och försörja sig själva. Ofta blir de frustrerade över att integrationsprocessen tar så lång tid. Många blir besvikna även efter när de möts av en arbetsmarknad där de har mycket svårt att finna jobb till och med fast de har med sig arbetslivserfarenheter från hemlandet. Processer i Sverige dröjer då man behöver ha personnummer och ID-kort innan man kan påbörja vissa saker. Det innebär till exempel att personen inte kan börja samhällsorientering och SFI innan dess och väntan är lång. Upplevelsen är väl generellt att processen mot integration kan gå ganska långsamt och att motivationen utifrån det minskar.
Enligt dig, vad skulle kunna öka motivationen för målgruppen att delta i samhället?	Det behövs ingen vidare motivation. Möjligheten till egen försörjning och arbete räcker långt. Det handlar snarare om att skapa fler möjligheter för målgruppen att komma in på arbetsmarknaden trots att nivån av svenska språket kan vara låg. Ett exempel skulle kunna vara mer information om hur man kan hantera vardagen, förskola och exempelvis hälsa i kombination med aktivitet (studier, praktik, jobb) hade kunnat vara bra för att öka motivationen. Ibland kan jag uppfatta ett orosmoment för personen i hur det går att hantera en viss situation och få ihop vardagen så mer stöttning i det tror jag ger en trygghet och ökar motivationen.

<p>Vilken är din största frustration i arbetet med målgruppen?</p>	<p>Olika myndigheter motverkar ibland varandra med sina interna rutiner. Det händer att vi på kommunen får avbryta en praktik som kan leda till arbete för en klient för att Arbetsförmedlingen beslutat att de ska delta i i något arbetsmarknadsprogram.</p> <p>Begränsad samverkan med olika myndigheter, utifrån sekretessen. Som socialsekreterare kan ju vi bara göra vår del och hänvisa vidare. Ibland hade en tätare samverkan med olika samhällsfunktioner underlättat mycket. Ofta hänvisar vi klienten till kontakt med den myndighet med frågan gäller vilket kan leda till frustration för både oss och klienten då det dröjer innan situationen löser sig. Samtidigt kan inte vi sitta och sköta all kontakt - hjälp till självhjälp osv. Men det eviga bollandet av personer mellan olika myndigheter kan vara en utmaning.</p>
<p>Vilka förbättringsmöjligheter kan du se för att målgruppen skall få tillgång till information de behöver?</p>	<p>En AI som översätter informationen till valt språk och läser upp den borde vara obligatoriskt. Det skulle spara hundratusentals arbetstimmar i Sverige varje år om våra klienter kunde söka information på egen hand på kommunernas hemsidor.</p> <p>Att myndigheter såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten har förutsättningar och tid att faktiskt gå igenom beslut muntligt med personerna som fattas i deras ärenden. Jag tänker också att mer utbildningar kring det digitala hade varit bra då mycket numera sker på del sättet. Jag tror också att del hade varit bra med mer information kring hur vården och hälsa är i Sverige. Flyktingmedicinskt Centrum har ju till exempel hälsokommunikatörer som jag tror hade varit bra att ta stöd av i en större utsträckning.</p>
<p>Vilka brister upplever du vad gäller informationstillgång för målgruppen? Tillgänglighet – förståelig m.m. – rätt information?</p>	<p>Jag kan uppleva att Klienter ofta har frågor gällande saker hos Arbetsförmedlingen. Ibland kan vi behöva underlag för kontakt med Arbetsförmedlingen vilket kan vara svårt att få. Även att klienter ibland kan behöva ett förtydligande i hur reglerna hos dem är osv. Ett annat exempel är när personer flyttat från Migrationsverkets boenden och då gått miste om stöd från kommunen i både boende och exempelvis integrationsassistent. Jag upplever att vissa inte förstått att de genom att flytta i princip säger "jag behöver inte stöd i min integration". Detta är något jag mött flera gånger och att individer då inte har rätt till stöd eftersom de innan de fick uppehållstillstånd flyttat från Migrationsverkets boende. Jag tvekar inte på att Migrationsverket säger detta till personerna men då jag mött frågan flera gånger tänker jag att ett förtydligande i detta hade varit bra.</p>

6. Aktörer och ansvarsområden som ingår i målgruppens informations - och kommunikationssflöde

För att hantera invandringen till Sverige har ansvaret delats upp på ett antal offentliga aktörer. I figur 3 beskrivs vilka aktörer som påverkar målgruppen. Under rubriken offentligt ansvar och uppgifter beskrivs ansvarsfördelningen mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter. Utöver offentliga aktörer finns även civilsamhälle, ofta i form av ideella intresseorganisationer, samt familj och vänner som stöttar målgruppen med information och kommunikation från och med offentliga aktörer.

Figur 3, aktörer deltagande i information & kommunikation målgrupp

Aktörer deltagande i information & kommunikation målgrupp

7. Offentligt ansvar och uppgifter

Som en del av systemkartläggningen har de olika offentliga aktörernas formella ansvarsområden sammanställts nedan. Denna ansvarsfördelning utgör den formella strukturen som målgruppen måste navigera.

Kommunens ansvar och uppgifter

Boende till de nyanlända som anvisas till kommunen genom Migrationsverket enligt bosättningslagen	Vid behov praktisk hjälp i samband med bosättning	Förskola och skola
Utbildning i svenska för invandrare (SFI)	Vuxenutbildning	Samhällsorientering
Vid behov kompletterande försörjningsstöd och annat socialt bistånd efter ansökan	Boende och omsorg för ensamkommande barn	Väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare till ensamkommande barn med uppehålls-tillstånd.

Statens servicecenters ansvar och uppgifter

Tillhandahålla administrativa stödtjänster till myndigheter under regeringen, efter att ha kommit överens med dessa myndigheter	Erbjuda administrativt stöd till andra organisationer än myndigheter, i enlighet med avtal som har övertagits från Kammarkollegiet	Ingå serviceavtal med de myndigheter som regeringen bestämmer, för att utföra uppgifter enligt lagen om viss gemensam offentlig service
Bedriva verksamhet vid servicekontor. Driver de statliga servicekontoren runt om i landet där privatpersoner och företag kan få hjälp med att navigera i och använda tjänster från bland andra Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.	Ingå serviceavtal och samverka med andra myndigheter gällande verksamheten på våra servicekontor	Statens servicecenter tillhandahåller tjänster och konsultstöd inom ekonomi, lön och HR till cirka 170 statliga myndigheter.

Regionens ansvar och uppgifter

Hälsoundersökning för nyanlända som inte tagit del av den under asyltiden	Intyg om prestationsförmåga på uppdrag av Arbetsförmedlingen.
---	---

Migrationsverkets ansvar och uppgifter

Anvisa kvotflyktingar och andra nyanlända som ska anvisas enligt bosättningslagen till kommuner	Besluta om och betala ut ersättningar till kommuner och regioner.
---	---

Arbetsförmedlingens ansvar och uppgifter

Samordna ansvaret för etableringsinsatser till nyanlända	Upprätta en etableringsplan tillsammans med den nyanlände	Besluta om etableringsersättning
--	---	----------------------------------

Länsstyrelsernas ansvar och uppgifter

Besluta hur antalet nyanlända som ska anvisas för bosättning inom respektive län ska fördelas mellan kommunerna (kommuntal)	Verka för att det finns beredskap och mottagningskapacitet hos kommunerna att ta emot nyanlända
Stötta kommuner i samordningen av kommunal verksamhet, såsom SFI och samhällsorientering	Främja regional samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra aktörer.

Försäkringskassans ansvar och uppgifter

Besluta om etableringstillägg och bostadsersättning	Betala ut etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning
---	---

Skatteverkets ansvar

Besluta om folkbokföring och personnummer	Utfärda id-kort.
---	------------------

CSN:s ansvar

Besluta om studiestöd

Som framgår av sammanställningen är ansvaret för individens etablering fragmenterat över ett stort antal aktörer, där vilar ett stort ansvar på kommunerna. Ett ansvar som nyligen kommit att öka i många kommuner då Statens servicecenter (SSC) drar ned på organisationen, framför allt i små kommuner som redan är sårbara, och därmed överlåter många individers behov på kommunerna. I dag saknar de av neddragningen drabbade kommuner kompetens och personal att hantera de nya arbetsuppgifterna. För att överbygga kunskapsgapet och minska den personella belastningen samt leverera en god service till kommunens invånare behöver nya proaktiva och samverkande arbetssätt snabbt skapas.

Samordningen mellan aktörerna saknas i många fall och systemstöd tenderar att vara fokuserade på den egna organisationens behov och förutsättningar. I vissa fall kan de till och med motverka varandra. Målgruppen hamnar i en situation där hen i ett tidigt skede av integreringsprocessen, även innan eller under SFI kurs, skall hantera kommunikation med flera myndigheter samtidigt på ett språk hen i de flesta fall inte behärskar.

Därför är det viktigt att tidigt tillhandahålla relevant och tillgänglig information, presenterad på ett sätt som är förståelig och motiverande för målgruppen och i ett sammanhang som leder till ökat engagemang och förmåga att fatta välinformerade beslut.

Systemhinder

Projektet är grundat i en djup systemanalys, initierad genom SKR:s KASAM-partnerskap och fördjupad genom denna genomförandestudie omfattande mer än 43 intervjuer med målgruppen, samtal med 16 aktörer och 8 workshops med aktörer och målgrupp. Analysen visar hur dagens offentliga service, med sin "industriella logik" och stuprörsorganisering, skapar ett komplext informationsutanförskap – språkligt, digitalt och funktionellt – för utrikesfödda över 45 år.

Då lösningar och nya digitala stöd sällan eller aldrig utvecklas i samskapande med målgruppen blir de ofta inte behovsanpassade, vilket i praktiken leder till merarbete för offentliga aktörers personal

Det framgår även i studien att myndigheter motverkar varandras insatser. Myndigheter kan förstöra individens möjligheter till inkludering mer än de hjälper, baserat på olika direktiv och prioriteringar hos respektive myndighet samt avsaknad av samordning.

Studien visar på följande systemfel:

- Systemcentrering och silos: Information till målgruppen är fragmentiserad över flera myndigheter som ofta motsäger varandra. Systemet är designat utifrån organisationernas perspektiv, inte individens livshändelse.
- Digitala barriärer: Offentliga e-tjänster är ofta designade utifrån interna processer med ett byråkratiskt språk och dålig användarvänlighet, vilket skapar en nästintill oöverstiglig mur för målgruppen.
- Språkliga barriärer. Information som tillhandahålls är alltför sällan eller aldrig på målgruppens modersmål vilket är nödvändigt innan individerna hunnit tillgodogöra sig effekterna av SFI.
- Ineffektiv resursanvändning: Kvalificerad personal inom kommuner, SFI och myndigheter tvingas hantera grundläggande frågor och missförstånd som systemets otydlighet skapar, istället för att fokusera på sina kärnuppdrag.

Effekten blir att målgruppen inte kan fatta välinformerade beslut kring sina liv.

Detta är ett systemfel som inte kan lösas med mer resurser till enskilda aktörer, utan kräver ett helt nytt, systemövergripande arbetssätt och en systemtransformation.

Föreslaget genomförandeprojekt

Genomförandestudien har som mål att presentera ett förslag på genomförandeprojekt inkluderande en genomförbarhetsanalys vilket redovisas nedan. Områden som redovisas är:

- Sammanfattning av genomförandeprojektet.
- Förväntade resultat och effekter
- Styrkor och svagheter
- Resursbehov
- Syfte och Mål med planerat genomförandeprojekt
- Bedömning av ett genomförandeprojekts framgångsmöjligheter

Ytterligare information kan erhållas i ansökan, Bilaga 2. Projektbeskrivning för KASAM-modul och förändringsmodell som tillgängliggör myndighetsinformation utrikesfödda

Sammanfattning av genomförandeprojektet

Genomförandeprojekt innebär inte en utveckling av ytterligare en isolerad e-tjänst. Vår innovation är istället en holistisk modell som adresserar systemproblemet på tre samverkande nivåer:

1. **En unik, tvärsektoriell samverkan:** Projektet samlar en allians som går bortom traditionella samarbeten. Den förenar behovsägare på kommunal, regional och statlig nivå med nyckelaktörer från civilsamhället och privat sektor. I denna konstellation är målgruppen en aktiv medskapare, inte en passiv referensgrupp.

2. En förankrad helhetslösning: Istället för ett separat pilotprojekt utvecklas en hållbar helhetslösning bestående av två delar:

- **En teknisk KASAM-modul** som integreras permanent i den nationella KASAM-portalen.
- Ett **nytt förankrat arbetssätt** som krävs för att den tekniska lösningen ska skapa värde och är designat för att sätta målgruppens behov i centrum och aktivt överbrygga de stuprör som idag finns mellan de medverkande organisationerna.

3. **En skalbar samskapande- och förändringsmodell:** Projektets resultat är inte enbart helhetslösningen, utan även den återanvändbara modell vi testat och formaliserat. Modellen är en konkret metod för hur andra offentliga aktörer kan arbeta tvärsektoriellt för att lösa liknande systemutmaningar.

Förväntade resultat och effekter av genomförandeprojekt

Projektets två huvudresultat är en förankrad helhetslösning och en skalbar samskapande- och förändringsmodell. Helhetslösningen består av en teknisk KASAM-modul med funktioner som interaktiva guider och AI-driven förenkling av myndighetsspråk, samt de nya arbetssätt som förankras i parternas verksamheter. Modellen är ett dokumenterat verktyg för hur andra konstellationer kan utveckla liknande lösningar.

Resultaten förväntas leda till följande effekter:

- **För individen:** En stärkt digital egenmakt och förmåga att självständigt hantera sina myndighetskontakter. Genom att få tillgång till information på ett lättförståeligt och motiverande sätt, får individen förutsättningar att fatta välinformerade beslut om sitt liv, hälsa och ekonomi. Detta minskar stress och frustration, förebygger socialt utanförskap och leder till ökad delaktighet, livskvalitet och en stärkt känsla av sammanhang (Kasam).
- **För offentlig sektor:** En markant effektivisering genom minskad administrativ börda för personal när målgruppen blir mer självgående.
- **För samhället:** En mer jämlik tillgång till digital service, vilket stärker den sociala inkluderingen och tilliten.

Styrkor och svagheter

För att identifiera genomförbarheten i ett kommande genomförandeprojekt skapades en SWOT analys enligt figur 4 med förslag på åtgärder för svagheter och hot. Nödvändiga resurser är identifierade. Parter och roller beskrivs under rubriken organisationer och roller nedan.

SWOT

figur 4, SWOT

Styrkor	Svagheter
<ul style="list-style-type: none"> - Motiverade aktörer inblandade. Från målgrupp till systemägare. - Nya former av samarbete mellan inblandade aktörer som säkerställer heltäckande och hållbara system. - Förankrade samarbeten i respektive organisation. - Stort fokus och involvering av målgrupp ger hållbara system. - Ny metodik för samarbete säkerställer rätt beslutsunderlag för systemförändring. - Digital lösning har en tydlig spridningsmodell. - Stor kunskaps- och förtroendebas baserat på löpande flerårigt samarbete i tidigare projekt. - Inblandade aktörer med stor kunskap om förändringsarbete och systemutveckling. 	<ul style="list-style-type: none"> - På personalnivå hos offentliga aktörer saknas kunskap om förändringsarbete. - Information om projektet till all berörd personal, förutom deltagare i genomförandestudie, hos offentliga aktörer. Viktigt för motivation. - Ny arbetsmetodik kan för personal hos offentliga aktörer skapa osäkerhet och motstånd. - Översättningskapacitet av handskriven data från målgrupp.
Möjligheter	Hot
<ul style="list-style-type: none"> - Ny metodik som tydliggör målgruppens behov säkerställer hållbara förändringar. - Nya samarbeten mellan inblandade parter öppnar vägar för ytterligare systemförändringar. - Modellen är en konkret metod för hur andra aktörer kan arbeta tvärsektoriellt för att lösa liknande systemutmaningar. - Spridning av föreslagen digital modul sprids via befintlig plattform, Kasamportalen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Revirtänkande hos aktörer. - Interna ambassadörer hos parter blir sjuka eller slutar. - Plötslig höjd arbetsbelastning avseende personal hos offentliga aktörer kan leda till omstrukturering av projektplan med risk för förlust av momentum och fördröjning. - Tröghet i systemet i systemet när det gäller förändring.

Förslag på åtgärder för svagheter och hot.

Svagheter

Svaghet	Förslag lösning
På personalnivå hos offentliga aktörer saknas kunskap om förändringsarbete.	Utveckla en samskapande- och förändringsmodell som inkluderar kompetenshöjande insatser för personal kring förändringsarbete.
Information om projektet till all berörd personal, förutom deltagare i genomförandestudie, hos offentliga aktörer. Viktigt för motivation.	Kickoff med berörd personal kompletterat med informationspaket som skapas och sprids till berörd personal.
Ny arbetsmetodik kan för personal hos offentliga aktörer skapa osäkerhet och motstånd.	Utveckla en samskapande- och förändringsmodell som involverar personalen, förankrar lösningen och får med dem i förändringsresan.
Översättningskapacitet av handskrivna data från målgrupp.	Samarbete med BIU – Blekinge Integrations och Utbildningscenter säkerställer högkvalitativt översättningsarbete.

Hot

Hot	Förslag lösning
Revirtänkande och internt tänkande hos offentliga aktörer	Kickoff genomförandeprojekt med styrgrupp och personal där roller, ansvar, metodik och förväntade resultat presenteras samt visa på hur gemensamt arbete kan skapa nytta för alla inblandade parter.
Interna ambassadörer hos parter blir sjuka eller slutar	Interna ambassadörer definierar och engagerar minst en vice ambassadör som följer arbetet parallellt och kan hoppa in vid sjukdom eller avslutad anställning.
Plötslig höjd arbetsbelastning avseende personal hos offentliga aktörer kan leda till omstrukturering av projektplan med risk för förlust av momentum och fördröjning.	Definiera ersättare för viktiga roller hos offentliga aktörer som kan hoppa in vid ökad arbetsbelastning.

Resurser för genomförandeprojekt

För ett kommande genomförandeprojekt behövs följande resurser:

Finansiella resurser

För ett genomförandeprojekt beskrivs nedan nödvändig finansiering. Sökande parter har förankrat budgetar internt. Mer information finns i Bilaga 2. Projektbeskrivning för KASAM-modul och förändringsmodell som tillgängliggör myndighetsinformation utrikesfödda

Behov och medfinansiering från sökande parter

Aktör	Kostnadstyp	Total kostnad	Sökta medel	Egen finansiering
Linköpings kommun	Personalkostnader	633 024 kr	0 kr	633 024 kr
Karlskrona kommun	Personalkostnader	201 600 kr	0 kr	201 600 kr
Kasam Solutions AB	Personalkostnader	3 309 600 kr	2 868 026 kr	739 201 kr
	Direkta kostnader inkl. resor	297 627 kr		0
Partner in Change	Personalkostnader	399 814 kr	439 814 kr	0
	Direkta kostnader inkl. resor	40 000 kr		0
Statens Servicecenter	Personalkostnader	756 000 kr	302 400 kr	453 600 kr
Tillsamman i Sverige	Personalkostnader	389 760 kr	389 760 kr	0

Organisationer och roller

Behovsägare:

Linköpings kommun (koordinator & behovsägare): Leder projektet och ansvarar för den primära testbädden för tvärasektoriell samverkan, där lösningen utvecklas och förankras i mötet mellan kommunal och statlig verksamhet.

Statens servicecenter (behovsägare): Ger invånare vägledning och praktisk hjälp i ärenden hos FK, AF, Skatteverket, Pensionsmyndigheten, och Migrationsverket. Är en central part i Linköpings testbädd, där de bidrar med sin expertkunskap och säkerställer att lösningen fungerar i gränssnittet mellan kommun och stat.

Karlskrona kommun (behovsägare): Ansvarar för den parallella testbädden för kommunal kontext, där lösningen valideras för att säkerställa att den är robust och skalbar i olika kommunala verksamheter.

Perspektivgivare:

Tillsammans i Sverige (perspektivgivare och målgruppsorganisation): Ansvarar för den parallella testbädden för civilsamhällesperspektiv i Halmstad. Deras roll är att, i likhet med

kommunerna, aktivt involvera användarna från målgruppen och säkerställa att lösningen är genuint behovsdriven och förankrad i målgruppens verklighet.

Kasam Solutions AB (perspektivgivare): Ansvarar för den operativa projektledningen och den tekniska utvecklingen av modulen på KASAM-portalen, med expertis inom behovsdrivna digitala lösningar.

Gränsgångare:

Partner in Change AB (gränsgångare): Tillför metodologisk expertis inom systemanalys och samskapande, och säkerställer att projektets lärdomar formaliseras till den skalbara förändringsmodellen.

Övriga resurser

Utöver aktörer ovan finns testbäddar hos kommuner samt Civilsamhälle i form av intresseorganisationer eller liknande. Löpande utvärdera och anpassa resurser baserat på feedback från målgruppen för att säkerställa att deras behov tillgodoses.

Systemstöd

Befintliga system hos respektive part nyttjas. Gemensamma dokumentmallar, lagringsyta och kommunikationsplattform tillhandahålls av Kasam System Solutions AB.

Översättningskompetens

Samarbete med BIU – (Blekinge Integrations- och utbildningscenter)

Utbildningsmaterial

Behöriga lärare med stor erfarenhet av målgruppen kommer att skapa utbildningsmaterial baserat på målgruppens behov.

Syfte och Mål med planerat genomförandeprojekt

Syftet med planerat och ansökt genomförandeprojekt är att åstadkomma en systemförändring som bryter det komplexa informationsutanförskapet – språkligt, kunskapsmässigt, funktionellt och digitalt – för många utrikesfödda över 45 år. Målbilden är en framtid där en nyanländ 45-åring eller äldre, istället för att känna sig överväldigad, självständigt kan hantera sin etablering i det nya hemlandet. För personalen innebär det ett skifte från att agera tolk för byråkrati till att kunna ge kvalificerat stöd. Detta är den konkreta systemförändring projektet syftar till. Detta uppnås genom en integrerad process där projektets målsättning är att leverera två tätt sammanlänkade huvudresultat:

A) En förankrad skalbar helhetslösning: Detta är den praktiska lösningen för den systemkritiska livshändelsen "etableringen i min nya hemkommun" för utrikesfödda över 45 år – den period då behovet av samlad och korrekt information från flera olika myndigheter är som störst. Lösningen består av två oskiljaktiga delar som samskapas parallellt:

- En teknisk KASAM-modul på den befintliga portalen.
- Nya, förankrade arbetssätt och rutiner i de medverkande organisationerna.

B) En skalbar samskapande- och förändringsmodell: Detta är projektets metodologiska huvudresultat. Modellen är en återanvändbar process för att framgångsrikt driva tvärsektorielt samskapande och förändringsarbete kring livshändelser. Den utvecklas och förfinas systematiskt, parallellt med att vi tar fram den konkreta helhetslösningen.

Genom detta arbetssätt säkerställer vi att båda resultaten blir skalbara: helhetslösningen kan spridas nationellt, och modellen kan återanvändas av andra konstellationer för att adressera andra målgruppers behov och livshändelser. Projektets mål är att efter projekttidens slut ha levererat och utvärderat: A. En konkret helhetslösning för livshändelsen "etableringen i min nya hemkommun", bestående av en teknisk KASAM-modul och de förankrade arbetssätt som krävs för att den ska skapa värde. B. En beprövad och skalbar samskapande- och förändringsmodell som kan återanvändas för att lösa andra liknande systemutmaningar.

Delmål

Projektets delmål är att ha:

1. Etablerat en gemensam grund för förändring genom en fördjupad tvärsektorieell behovsanalys tillsammans med målgruppen.
2. Utvecklat och testat den konkreta helhetslösningen (teknisk modul och tillhörande arbetssätt) genom en iterativ och samskapande process med projektets testbäddar som utgångspunkt.
3. Parallellt utvecklat och formaliserat den skalbara samskapande- och förändringsmodellen genom att systematiskt dokumentera och dra lärdomar från arbetssättet.
4. Lanserat och förankrat helhetslösningen i skarp drift redo för nationell skalning samt levererat den färdigställda modellen redo för att appliceras på andra systemutmaningar.

Bedömning av ett genomförandeprojekts framgångsmöjligheter

Projektet bedöms ha en hög sannolikhet att lyckas baserat på:

- Genomförd SWOT-analys enligt *figur 4 SWOT* ovan med identifierade svagheter och hot och planerade åtgärder för att bemöta dessa.
- Upparbetade samarbeten, under genomförandestudie och innan, med stort förtroende parter emellan.
- Identifierade och förankrade resurser hos aktörer.
- Starka drivkrafter hos samtliga parter att genomföra projektet då vinster för samtliga inblandade är identifierade, accepterade och stora. För kommuner, på grund av relationen mellan den ökande målgruppens behov i förhållande till resurser, är det ett måste att agera. Statens servicecenter lägger ned verksamheter och behöver finna vägar att stötta målgruppen på nya sätt.
- För målgruppen och intresseorganisationerna innebär projektet en möjlighet att gå från att vara passiva mottagare till aktiva medskapare av verktyg som hjälper individer i målgruppen att fatta välinformerade beslut.

En central aspekt som understryker projektets relevans och timing är dess direkta koppling till den nya socialtjänstlagen. Lagen ställer nya, skarpa krav på kommunerna att arbeta mer förebyggande och lättillgängligt. Vårt projekt är inte bara i linje med denna ambition – det är en konkret och testbar modell för hur kommuner praktiskt kan operationalisera lagens intentioner och möta de nya kraven på ett hållbart och effektivt sätt.

Projektets förankring är stark och säkerställs på tre strategiska nivåer.

1. Nationellt finns en tydlig koppling till det KASAM-innovationspartnerskap som initierades av SKR och åtta pilotkommuner.
2. Organisatoriskt säkerställs förankringen genom den breda partnergruppen med avsiktsförklaringar från ledningen som intygar en intention att använda resultaten. Deltagandet från Statens servicecenter är förankrat på högsta nivå hos myndighetens Generaldirektör.
3. Projektet har en djup behovsförankring hos målgruppen tack vare den samskapande metodik som bygger på en omfattande genomförandestudie.

En färdig plan för uppskalning och spridning av projektresultatet stärker sannolikheten för framgång.

Uppskalning och spridning säkerställs genom en tvådelad strategi:

A. **Teknisk uppskalning** via den befintliga KASAM-portalen och dess hållbara affärsmodell, som bygger på medlems- och abonnemangsavgifter för anslutna offentliga aktörer – en betydligt mer kostnadseffektiv modell än att varje aktör utvecklar och förvaltar sina egna lösningar.

B. **Organisatorisk uppskalning** genom öppen dokumentation och spridning av den återanvändbara förändringsmodellen, som aktörerna i projektkonstellationen och KASAM-partnerskapet själva har för avsikt att använda på fler livshändelser och målgrupper.

Slutsats

Att tillgodose informationsbehoven hos äldre utlandsfödda är en viktig del av att säkerställa deras välbefinnande och inkludering i det svenska samhället. Genom att erbjuda relevant och tillgänglig information kan vi hjälpa dem att navigera i sina nya liv och främja en känsla av gemenskap och tillhörighet. Det är avgörande att samhället arbetar tillsammans för att stödja denna växande grupp och säkerställa att ingen lämnas bakom. Hinder till ett bra kommunikation mellan offentliga aktörer och målgruppen är förståelse av förmedlad information, ingen klar helhetsbild – information är fördelad på olika offentliga aktörer. Det händer till och med att offentliga aktörer motverkar varandra. En socialsekreterare uttrycker sig så här:

” Olika myndigheter motverkar ibland varandra med sina interna rutiner. Det händer att vi på kommunen får avbryta en praktik som kan leda till arbete för en klient för att Arbetsförmedlingen beslutat att de ska delta i något arbetsmarknadsprogram” (intervju 2.)

Av resultaten i rapporten kan utläsas att individens förväntningar på informationens omfattning vid ankomsten till Sverige, såsom utbildning, sjukvård, arbete samt rättigheter och skyldigheter, uppfylls till stora delar. Dock är det en stor del av de intervjuade som betonade att informationen var ofullständig, tog lång tid eller var svårt att förstå och splittrad på många olika aktörer. Några kände att viktiga delar fortfarande saknas (t.ex. diplomvalidering). En socialsekreterare delar under intervju ett exempel på konsekvenser av effekter av brister i information.

” Ett annat exempel är när personer flyttat från Migrationsverkets boenden och då gått miste om stöd från kommunen i både boende och exempelvis integrationsassistent. Jag upplever att vissa inte förstått att de genom att flytta i princip säger "jag behöver inte stöd i min integration". Detta är något jag mött flera gånger och att individer då inte har rätt till stöd eftersom de innan de fick uppehållstillstånd flyttat från Migrationsverkets boende. Jag tvekar inte på att Migrationsverket säger detta till personerna men då jag mött frågan flera gånger tänker jag att ett förtydligande i detta hade varit bra.” (intervju 3.)

Här minskar motivationen hos många i målgruppen och de tar de första stegen till utanförskap. De vänder sig till vänner och släktingar för stöd. Tyvärr är det inte alltid de av dessa får rätt information och kan därför fatta helt fel beslut.

Flertalet intervjuade understryker vikten av att få information tidigt i migreringsprocessen och på sitt då en stor del av tillgänglig information hos myndigheter och kommuner ofta är på engelska eller svenska. Här används i dag tolkar för att överbrygga språkbarriären. Resurser som inte alltid är lättillgängliga och dessutom kostnadsdrivande. Vikten av tidig information kan vi även finna i en studie redovisad genomförd av Al-Adhami et al.

“A main finding was that the course provides information and guidance about the Swedish society and health; information that the participants felt they would have needed earlier in their resettlement process. Information about the healthcare system, the laws, education and the labour market were specifically mentioned as valuable and essential for starting a life in Sweden. Some participants reasoned that the course could give meaningful activity and improve well-being during the lengthy asylum phase, otherwise marked by waiting.

- This course is like a compass to us. So, if I was responsible for the course, I would let every newly arrived refugee take it directly after arrival, regardless of if they receive the permit or not. To give this compass that will guide the way to wherever he or she wants to go, to ideas ... through work or studies or anything else. A compass that starts early, so that it can guide the people. (FGD # 1)”. (Al-Adhami et al., 2021).

Behovet av information tar dock inte slut efter första etappen av integration i Sverige. Vid ankomsten sköljs målgruppen över av information från olika håll, inte alltid på ett förståeligt språk och på olika sätt vilket gör att de inte får en helhetsbild och har inte heller förstått budskapet. När individen senare i integrationen skall hantera vardagen och faktiskt använda den information som tillhandahölls vid ankomsten är förvirringen stor. De vet inte hur de skall göra och de resurser som var tillgängliga under den första tiden är inte längre där och kan stötta. Saken blir inte lättare av de nedskärningar som Statens service center, med servicefunktioner för 5 myndigheter till invånare, tvingats genomföra vilket på drabbade orter undanröjer ett av stöden för målgruppen.

Det är här som personal inom framförallt kommun får ta över rollen som stödjande. Vid intervjuer med lärare och rektor på svenska för invandrare (SFI) och socialsekreterare framkommer att personalen lägger mycket av sin tid på att stödja målgruppen med frågor som inte alls ligger inom ramen för deras arbetsuppgifter. Då personalen känner sympati med målgruppen hjälper de till. Följden blir att service som skulle tillhandahållas såsom utbildning i svenska och utvecklande samtal drabbas. Ur ett hållbarhetsperspektiv är situationen inte tillfredsställande då systemet baseras till stora delar på personalens medkänsla och privata engagemang, inte en genomtänkt, skalbar och strukturerad process förankrad hos inblandade aktörer och målgruppen, och leder till minskat fokus på de egentliga arbetsuppgifterna, förlänger integrationstiden och skapar frustration hos alla inblandade.

Analysen visar hur dagens offentliga service, med sin "industriella logik" och stuprörsorganisering, skapar ett komplext informationsutanförskap – språkligt, digitalt och funktionellt – för utrikesfödda över 45 år. Detta systemfel leder till flera ohållbara konsekvenser redovisade under rubriken systemhinder s.22 vilket leder till att målgruppen inte kan fatta välinformerade beslut kring sina liv.

För offentlig sektor är det nödvändigt att hitta lösningar för att möta de ständigt ökande behoven hos invånare och bibehålla eller förbättra service med i största möjliga mån befintliga resurser. Genomförandestudie och förslag på genomförandeprojekt visar att det finns en stor potential till mer hållbara och skalbara system genom samarbeten mellan offentliga aktörer med målgruppen i centrum.

Med genomförandestudien som grund bör en systemförändring baseras på följande grunder.

- Från reaktiv till proaktiv: Förebygga de problem som uppstår på grund av utebliven förståelse av information, istället för att reaktivt hantera konsekvenserna.
- Från organisationsorienterad till individanpassad: Lösningen utgår från individens livshändelse, inte från de enskilda organisationernas stuprör.
- Från processfokus till effektfokuserad: Framgång skall mätas i ökad digital självständighet och delaktighet i samhället för individen, inte i antalet hanterade ärenden.
- Från mottagare till medskapare: En metodik som bygger helt på att målgruppen är en aktiv och central part i att utforma och testa lösningen.
- Till en allians som går bortom traditionella samarbeten. Den förenar behovsägare på kommunal, regional och statlig nivå med nyckelaktörer från civilsamhället och privat sektor. I denna konstellation är målgruppen en aktiv medskapare, inte en passiv referensgrupp.

Under arbetet med genomförandestudien har inbladade parter gemensamt skapat ett lösningsförslag. Föreslagen lösning är en systemförändring som bryter det komplexa informationsutanförskapet – språkligt, kunskapsmässigt, funktionellt och digitalt. Lösningen är en förankrad skalbar helhetslösning för den systemkritiska livshändelsen "etableringen i min nya hemkommun" för utrikesfödda över 45 år.

Målbilden är att målgruppen istället för att känna sig överväldigad, självständigt kan hantera sin etablering i det nya hemlandet. För personalen innebär det ett skifte från att agera tolk för byråkrati till att kunna ge kvalificerat stöd. Beståndsdelarna, en teknisk KASAM-modul på den befintliga portalen med funktioner identifierade av målgrupp samt en skalbar samskapande- och förändringsmodell ger rätt förutsättningar för att möta målgruppens behov.

Föreslagen lösning adresserar ett sedan länge uppdämt behov som växer i takt med att fler nyanlända med informations- och kommunikationsbehov kommer till Sverige och adderas på toppen av misslyckad information och kommunikation med redan invandrade. Andelen utlandsfödda i de yngre ålderssegmenten är stor. Om information till och kommunikationen med dessa individer inte når fram har vi en grupp med stor risk att hamna i utanförskap och därmed bli en belastning för samhället istället för en tillgång under lång tid.

Resultaten av ett genomförande löser begränsningar och problem för alla inblandade på kort och lång sikt. Individerna får tillgång till information på ett lättförståeligt och motiverande sätt och får förutsättningar att fatta välinformerade beslut om sina liv och ökar känslan av Kasam. För offentlig sektor innebär genomförandet en markant effektivisering genom minskad administrativ börda för personal när målgruppen blir mer självgående. Samhället som helhet uppnår en mer jämlik tillgång till digital service, vilket stärker den sociala inkluderingen och tilliten.

Ett genomförande av i denna rapport föreslaget lösningsförslag är ett första steg till samskapande mellan alla parter inblandade i kommunikation mellan offentliga aktörer, målgrupp och civilsamhälle. Något som aldrig tidigare har hänt inom området kommunikation mot aktuell målgrupp. Konstellation av aktörer, arbetsmodell, förankring, drivkrafter och engagemang ger förutsättningar för att ett genomförandeprojekt skall lyckas. Behovet av systemförändring blir än mer tydligt mot bakgrund av de nedskärningar som Statens Service Center genomför och som nu börjar kännas för drabbade kommuner.

Sammanfattningsvis har denna genomförandestudie framgångsrikt genomfört en systemanalys. Den har identifierat de systemfel som skapar utanförskap och, i samskapande med målgruppen och relevanta aktörer, lagt en välgrundad och genomförbar grund för nästa steg – ett genomförandeprojekt med potential att driva en verklig systemtransformation.

Framtida arbete

Tidigare forskning är begränsad. Utökad och djupare forskning inom området kommunikation mot målgruppen skulle ge ytterligare vägledning hur offentliga aktörer skall möta den förändring av befolkningssammansättning, kultur och språk som pågår.

En vägledning som är värdefull för att så tidigt som möjligt finna underlag för systemförändringar som ger förutsättningar till ökad inkludering och en hanterbar situation för offentliga aktörer.

Referenser

SCB https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START_BE_BE0101_BE0101A/BefolkningR1860N/
(Hämtad 2025-09-02)

Äldre i Centrum <https://aldreicentrum.se/teman/gammal-i-ett-nytt-land-1-22/homogenitet-heterogenitet-och-utsatthet-i-forskningen-om-aldre-invandrare/> (2022-03-18)

Al-Adhami et al. BMC Public Health (2021) 21:1606 <https://doi.org/10.1186/s12889-021-11434-3>

(Arbetsmarknadsanknytning och utbildning: Skillnader mellan svensk och utländsk bakgrund Mattias Engdahl Linus Liljeberg 2024. S,9–10).

Rapport genomförandestudie Kalmar Kommun 2020, alla skall vara med, s 17

Bilaga 2. Projektbeskrivning för KASAM-modul och förändringsmodell som tillgängliggör myndighetsinformation utrikesfödda

Bilaga 3. Ansökan